

ӘОЖ 553.611:523.9

ТАБИҒИ САЗДАРДЫҢ АДСОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ СӘУЛЕЛЕНУДІҢ ӘСЕРІ

АНАРБЕК Р.

2 курс студенті 6B01510-Химия (IP) БББ,
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ.

ТАУБАЕВА Р.С.

«Химия» кафедрасының PhD, доценті,
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ.

Аннотация: жұмыстың мақсаты жоғары жиілікті электромагниттік сәулеленудің табиғи саздардың адсорбциялық қасиеттеріне әсерін зерттеу болғандықтан, табиғи саздардың фазалық және химиялық құрамдарын зерделеу, сандық оптикалық микроскопия әдістерімен саз үлгілерінің беттерін зерттеу және оларды адсорбент ретінде пайдалану мүмкіндігін бағалау, микротолқынды сәулеленумен өңделген үлгілердің сорбциялық қабілетіне зерттеу міндеттері қойылды. Бұл мақалада микротолқынды өңдеудің табиғи саздардың адсорбциялық қасиеттеріне әсері қарастырылады. Микротолқынды өрісті өңдеу кезінде сазда болатын құрылымдық өзгерістерді тіркеу әдістері толық сипатталған.

Кілтті сөздер: микротолқынды сәулелену, табиғи саз, оптикалық микроскопия әдістері, адсорбция, адсорбент фазалық және химиялық құрам.

Кіріспе. Қазіргі таңда экологиялық мәселелердің күрделене түсуі табиғи сорбенттерді зерттеуге деген қызығушылықты арттырып отыр. Соңғы жылдары синтетикалық өнімдерді өндіру қымбатқа түсуіне байланысты минералды адсорбенттер кеңінен қолданылуда. Соған байланысты, бүгінгі күні табиғи күрделі алюминий силикаттарына көп көңіл бөлінуде. Қазақстанның аумағында әртүрлі керамикалық материалдарды өндіру үшін экологиялық таза шикізат болып табылатын табиғи саздардың орасан зор қоры бар. Саздар кең таралған, арзан, экологиялық таза және жоғары адсорбциялық қабілетке ие материалдар ретінде белгілі. Бұл қасиеттер оларды су тазалау, газдарды сүзу, ауыр металдарды сіңіру секілді салаларда пайдалануға мүмкіндік береді. Соңғы жылдары микротолқынды сәулелену (МТС) арқылы саздардың қасиеттерін өзгерту тәсілдері белсенді зерттелуде.

Саздар – негізінен алюмосиликаттардан тұратын минералдар. Олар қабыршақ тәрізді құрылымға ие және кеңейетін немесе кеңеймейтін түрлерге бөлінеді (мысалы, монтмориллонит, каолинит, иллит). Саздардың беткі ауданы үлкен, бұл олардың адсорбциялық қасиеттерін күшейтеді [1]. Сонымен қатар, саздардың беттік заряды мен катион алмасу қабілеті де маңызды параметрлер болып табылады.

Микротолқынды сәулелену – электромагниттік толқындардың бір түрі (әдетте 300 МГц - 300 ГГц диапазонында). Микротолқынды пештерде немесе арнайы генераторларда саздарды өңдегенде, материалдың ішкі энергиясы өсіп, су молекулалары қызады, нәтижесінде құрылымдық өзгерістер орын алуы мүмкін. Бұл процесс термиялық өңдеуге қарағанда энергияны үнемдейді және жылу ішкі жағынан беріледі, бұл тиімділікті арттырады [2].

Микротолқынды сәулелену (МТС) саздың:

- кеуектілігін арттырады – құрылымдағы судың булануы нәтижесінде бос кеңістіктер пайда болады;
- беттік ауданын үлкейтеді – бұл адсорбциялық беттердің санын көбейтеді;
- кристалдық құрылымына әсер етеді – кейбір минералдарда құрылымдық бұзылыстар туындап, жаңа фазалар түзілуі мүмкін;
- адсорбция қабілетін жақсартады – саз ауыр металл иондарын, бояғыштарды, фенол және басқа ластаушы заттарды тиімді сіңіреді.

Микротолқынды сәулелену үлгілерге жақсы әсер ететіні анық, өйткені ол бөлшектердің өлшемдері 40-тан 160 мкм-ге дейін 90%-ға дейін, бөлшектердің өлшемдері 40 мкм-ден аз фракция үшін каолин сазының негізгі түс параметрін 93%-ға дейін арттырады. Бұл шамалар белгілі маркалы каолиндердің ұқсас сипаттамаларына сәйкес келеді [2].

Зерттеу нысандары мен әдістері. Зерттеу нысандары ретінде 40-тан 160 мкм-ге дейінгі және 40 мкм-ден аз фракцияларының мөлшері бар табиғи және микротолқынды сәулеленумен өңделген каолин (ақ) және каолиниті (сарғыш) бар сазды ұнтақтар таңдалды.

Микротолқынды сәулеленуді өңдеуге дейінгі және өңдеуден кейінгі зерттеу үлгілерін зерттеу әдістері 1 және 1 кестелерде келтірілген.

Талдаудың физика-химиялық әдістерінің бұл кешені физикалық және химиялық табиғаттың ішкі күштері басталатын микротолқынды диапазон өрісінің әсеріне табиғи саздардың құрылымдық көп деңгейлі жауаптарын зерттеуге мүмкіндік береді.

1-кесте. Саз үлгілерін зерттеу әдістері

Анықталатын параметр	Әдіс
Дисперсті құрамы	<u>Електі талдау.</u> Алынған үлгілердің фракциялары 1-кестеде келтірілген.
Химиялық құрамы	<u>Рентген-флуоресцентті талдау.</u> Саз үлгілерінің сапалы элементтік құрамын зерттеу «Спектроскан LF» рентген-флуоресцентті кристалл-дифракциялық сканерлеу спектрометрінде жүргізілді. Кристалл анализаторы – LiF. <u>Силикатты талдау және атомдық-абсорбциялық спектроскопия:</u> химиялық құрамның сандық анықтамасы (3-суретте көрсетілген).
Фазалық құрамы	<u>Рентгендік фазалық талдау.</u> Микротолқынды өріспен өңдеуге дейінгі және кейінгі саз ұнтақтарының фазалық құрамдары нәтижелері цифрлық форматта жазылады. <u>Дериватографиялық талдау.</u> Дифференциалды-термиялық талдау (DTA) және термогравиметриялық талдау (TGA) үшін «Thermoscan-2» дериватографы қолданылады.
Цветометриялық параметрлері	<u>Оптикалық микроскопия:</u> колориметриялық талдау, фракталдық талдау.

2-кесте. Микротолқынды сәулелену кезінде саз үлгілерінің құрылымдық өзгерістерін зерттеу әдістері

Анықталатын параметр	Әдіс
Фазалық құрамы	Рентгенофазалық және дериватографиялық талдау
Сорбциялық қабілеті	Фотокolorиметрия, RGB талдау

Эксперименттік бөлім және оның нәтижелерін талдау.

Каолин сазын ірі дисперсті жүйелерге жатқызуға болады; үлкен (1 мм-ден астам) және орташа дисперсті бөлшектердің (160 мкм-ден аз) типтік түрі 1-суретте келтірілген.

1-сурет. 20 есе үлкейту кезіндегі саз үлгілері. а) каолиннің ірі бөлшектері; ә) каолин сазының дисперсті бөлшектері; б) сарғыш саздың дисперсті бөлшектері

Өлшемдері 630 мкм-ден асатын каолин сазын тастағаннан кейін орташа және жұқа бөлшектердің үлесі массаның 68,36% құрайды. Бөлшектер мөлшерінің азаюымен олардың біртектілік коэффициенті $q(x)$ орташа және жұқа бөлшектері үшін орташа мәні $0,52\% \text{ мкм}^{-1}$ болғанда 9 есе өседі. Керамикалық технологиялар үшін диаметрі 160 мкм-ден аз байытылған сазды немесе бөлшектерді қолдану қажет екені анық [3].

Сарғыш сазда үлкен үлесті 630 мкм-ден 1000 мкм-ге дейінгі фракция алады, ал жұқа бөлшектердің үлесі массаның 15% құрайды. 1-суретте өлшемдері 40-тан 160 мкм-ге дейінгі сарғыш саз бөлшектері көрсетілген.

Талдау үшін тек саздың ұсақ фракциялары таңдалды: каолинді саз үшін – өлшемдері 40-тан 160 мкм-ге дейінгі бөлшектер (үлгіні микротолқынды өңдеуге дейін белгілеу – А1 және кейін – А2) және бөлшектер 40 мкм-ден аз (сәйкесінше микротолқынды өңдеуге дейін және кейін А3, А4); бентонит саз үшін фракция бастап 40-тан 160 мкм-ге дейін (сол сияқты, С1 және С2).

Сандық оптикалық микроскопия әдісімен саз үлгілерінің беткі құрылымы зерттелді. Барлық зерттелген үлгілерде бөлшектердің келесі эквивалентті диаметрлері бар сфералық пішінді бөлшектер басым: жергілікті каолин сазының үлгісінде А1 – 0,051 мм, А3 – 0,006 мм, бентонит сазда С1 – 0,111 мм.

Табиғи саз бөлшектерінен тұратын дисперсті жүйеге микротолқынды сәулелену әсер еткенде бөлшектердің мөлшері азаяды: А2 – 0,042 мм, А4 – 0,004 мм және С2 – 0,071 мм. Мұны саз минералдарының бөлшектерін микротолқынды өңдеу процесінде бөлшектердің ыдырауы, басқаша айтқанда, ұсақ бөлшектер түзіліп, зерттелетін үлгілердің нақты бетінің ұлғаюына әкелетіндігімен түсіндіруге болады.

Саз минералдарының ион алмасу қасиеттері олардың дисперсиясына байланысты болғандықтан [4], микротолқынды өңдеу зерттелетін үлгілердің адсорбциялық қасиеттерін арттыруға ықпал етеді деп болжауға болады.

Микротолқынды сәулеленуге дейін және одан кейін зерттелетін каолин саз үлгілерінің түс параметрлерін өлшеу нәтижелері 3-кестеде келтірілген.

3-кесте. Зерттелетін саз сынамаларының түс параметрлері

Түс параметрлері, %	Саз үлгілері				Түстердегі айырмашылық, %	
	A1	A2	A3	A4	A2-A1	A4-A3
	R	42	45	47	49	+3
G	36	39	41	47	+3	+6
B	30	35	36	42	+5	+6
W _{ISO}	88	90	89	93	+2	+4
YI	12	10	11	7	-2	-4

R ₀	36	40	41	46	+4	+5
----------------	----	----	----	----	----	----

Микротолқынды сәулеленуден кейін барлық түс параметрлері жоғарылайды. Бұл сорбенттер құрылымындағы бояғыштың әртүрлі құрамына байланысты болуы мүмкін. Көк түсінің көрсеткіші ең үлкені А4 сорбентінде, ал ең азы – С1. Үлгілердің түс параметрлері 4-кестеде келтірілген.

2-сурет. Кептірілген, боялған X20 саз үлгілері: а) А1; ә) А3; б) С1; в) А2; г) А4; д) С2

4-кесте. Боялған саз сынамаларының түс параметрлері

Түс параметрлері,%	Саз үлгілері						
	A1	A2	A3	A4	C1	C2	
R							
G	11	20	13	19	14	18	
B	34	39	41	44	19	20	
R ₀	61	66	68	72	11	15	
R	35	42	41	45	15	18	

Осыдан ақ саз сарғыш табиғи саз үлгілерімен салыстырғанда бояуды жақсы сіңіреді деген қорытынды жасауға болады. Микротолқынды өрісті өндегеннен кейін сорбенттер метилен көгіне қатысты ең жақсы сіңіру қабілетіне ие, атап айтқанда бөлшектердің мөлшері 40 мкм-ден аз ақ саздың үлгісі. Сорбенттердің түс параметрлерін анықтаудың бұл әдісін микротолқынды сәулеленудің әсерінен болатын өзгерістерді бақылау үшін, сондай-ақ сорбенттердің сіңіру қабілетін салыстыру үшін жедел әдіс ретінде қолдануға болады.

Сорбенттің бояғыш ерітіндісімен оңтайлы жанасу уақытын анықтау үшін бір мезгілде 0,32 мг/л концентрациясы бар метилен көгінің сулы ерітінділерде бірнеше саз үлгілері таратылды. Әр сынама сүзіліп, фильтраттағы бояғыштың концентрациясы анықталды. Сорбция кинетикасын зерттеу барлық жағдайларда бояғыштың салыстырмалы түрде тез сорбциясының бастапқы учаскесі, содан кейін процестің біртіндеп баяулауы ерекшеленетінін көрсетті (3-сурет).

Бояғыштың сорбция дәрежесі саз үлгілерінің меншікті бетімен корреляцияланды: ол неғұрлым жоғары болса, R алу дәрежесі соғұрлым жоғары болды. Статикалық жағдайларда сорбция алғашқы 20 минутта жоғары жылдамдықпен жүріп, 60 минуттан кейін максималды мәнге (қанықтылыққа) жеткенін көруге болады. Сорбция дәрежесін анықтау нәтижелері 5-кестеде келтірілген.

5-кесте. Әр түрлі саз үлгілері үшін бояғыштың сорбция дәрежесі

Үлгі	R, %								
t, мин	10	20	30	40	60	120	180	240	300
A1	19,22	28,64	34,26	43,22	48,62	48,73	48,62	48,73	48,51
A2	26,80	34,72	43,11	49,66	54,36	54,25	54,14	53,79	54,02
A3	47,47	60,11	64,82	69,64	69,53	69,81	69,76	69,76	69,30
A4	54,02	68,19	73,31	76,76	76,41	76,30	76,19	76,07	75,96
C1	8,92	10,30	10,30	10,65	10,65	10,30	10,30	10,30	10,30
C2	9,96	12,37	13,06	13,75	13,75	13,75	13,41	13,41	13,40

Адсорбция изотермаларын құру үшін әртүрлі концентрациядағы ерітінділерден метилен көгін сіңіру бойынша тәжірибелер жүргізілді: 0,5-тен 10 мг/ -ге дейін.

3-сурет. Саз үлгілеріндегі метилен көгінің сорбция дәрежесінің уақытқа тәуелділігі (R-экстракция дәрежесі): 1 – A4; 2 – A3; 3 – A2; 4 – A1; 5 – C2; 6 – C1

Метилен көгі саздың сорбциялық сыйымдылығын қанықтыру қисықтарымен анықталды. Келесі қатарда зерттелетін саз сынамаларында тиісті сулы ерітінділерден бояғыштың адсорбциясы жоғарылайтыны анықталды: $C1 < C2 < A1 < A2 < A3 < A4$

Табиғи бентонит саздың (C1) метилен көгі бойынша сорбциялық сыйымдылығы 0,37 мг/г, микротолқынды сәулеленуден кейінгі бентонит саз (C2)-0,42 мг/г. Бөлшектердің мөлшері 40-тан 160 мкм (A1) дейінгі табиғи ақ саз фракциясының сыйымдылығы 1,62 мг/г, ал бөлшектердің мөлшері 40-қа дейінгі фракциялар мкм (A2) – 2,59 мг/г. Ақ саз сынамалары үшін метилен көк бояғышының сорбциялық сыйымдылығының мәнін микротолқынды өріспен өңдегеннен кейін A2 және A4 сәйкесінше 1,77 мг/г және 2,84 мг/г құрады.

Нәтижелер микротолқынды өрісте өңделген үлгілермен адсорбцияланған метилен көгінің мөлшері табиғи үлгілерге қарағанда барлық дерлік сынамалар үшін көбірек екенін көрсетеді. Айырмашылық орташа есеппен 10% жетеді. Ең жақсы нәтиже микротолқынды сәулеленуге ұшыраған фракция өлшемдері 40 мкм-ге дейінгі каолин сазының үлгісі болды.

Қорытынды. Зерттеулер көрсеткендей, МТС арқылы өңделген монтмориллонит 10–20% жоғары адсорбция көрсеткен [5-7]. Әсіресе, 600 Вт қуатпен 5-10 минут сәулелендіру тиімді нәтиже береді. Бұл өзгерістер азот адсорбциясы, ВЕТ беттік ауданы, SEM/TEM микроскопиясы арқылы расталады. Микротолқынды сәулелену – табиғи саздардың адсорбциялық қасиеттерін жақсартудың тиімді әдісі. Ол саздың құрылымын өзгертіп, беттік

ауданын арттырып, қоршаған ортаны қорғау саласында сіңіру (ауыз суды тазарту – ауыр металл иондарын (Pb^{2+} , Cd^{2+} ; ағынды сулардан бояғыштарды шығару – органикалық бояғыштарды адсорбциялау; газдарды сүзу – SO_2 , NO_x тәрізді газдармен әрекеттесу және катализатор тасымалдаушы ретінде) қолдану мүмкіндіктерін кеңейтеді. Алдағы уақытта осы әдістің нақты параметрлерін онтайландыру және әртүрлі саз типтері үшін қолдану мүмкіндіктерін терең зерттеу қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Богатырёв, В.А. Основы физико-химии природных адсорбентов. – М.: Химия, 2002. –256 с.
2. Inglezakis, V.J., & Pouloupoulos, S.G. Adsorption, Ion Exchange and Catalysis: Design of Operations and Environmental Applications. Elsevier, 2006.
3. Попов В.Г. Ионообменная концепция в генетической гидрогеохимии / В.Г.Попов, Р.Ф.Абдрахманов. – Уфа: Гилем, Башкирская энциклопедия, 2013. – 356 с.
4. Алпысбаева Г.Ж. Природные глины вдоль шелкового пути: Оренбург-Сиань / Г.Ж.Алпысбаева [и др.]. // II Всерос. молодежн. конф. «Достижения молодых ученых: химические науки»: сб. науч. тр. / Уфа: РИЦ БашГУ. – Уфа, 2018. – С. 241.
5. Motealleh, S.M. et al. Microwave treatment of bentonite clay: Effect on surface area and adsorption capacity. Applied Clay Science, 2020, 188: 105507.
6. Ляхов, Н. З., и др. Влияние микроволновой активации на свойства цеолитов и глин. – Журнал прикладной химии, 2018, т. 91, №4, с. 612–618.
7. Хусаинова, Д. Ж., Такиров, Е. Т. Табиғи саз балшықтарының физика-химиялық қасиеттері және адсорбция процесіндегі қолданылуы. – ҚазҰУ хабаршысы. Химия сериясы, 2021, №3, 25-32 б.